

RAQAMLI IQTISODIYOTDA XALQARO KOMPANIYALARNING STRATEGIYASINING TUTGAN O'RNI:

Muxamedova Sevara Azamatovna

Buxoro davlat universitet

Iqtisodiyot va turizm fakulteti

Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo'yicha) yo'nalish

3-4 IQT-22 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14574942>

Annotatsiya. Maqolada raqamli iqtisodiyot tushunchasi, raqamli iqtisodiyotga berilgan ta'riflar, raqamli iqtisodiyotga xos bo'lgan texnologik o'zgarishlar, raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi aholi bandligiga ta'siri, raqamli iqtisodning O'zbekistondagi xolat, milliy raqamli iqtisodiy xavfsizlik tizimini yaratish, yalpi milliy mahsulotdagi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasining ulushi, aloqa va axborotlashtirishning ayrim ko'rsatkichlari tahlili masalalari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: axborot texnologiyalari tizimlari, raqamli iqtisodiyot, tarmoqli intellekt asri, internet va telekommunikatsiya tarmoqlari, axborotlashgan jamiyat, raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi, milliy raqamli iqtisodiy xavfsizlik, mamlakat iqtisodiy ko'rsatkichlari.

Annotatsiya: In the article, the concept of digital economy, definitions given to the digital economy, technological changes characteristic of the digital economy, the development of the digital economy impact on employment, the state of the digital economy in Uzbekistan, the creation of a national digital economic security system, the share of information and communication technologies in the gross national product, some aspects of communication and information issues of the analysis of indicators are explained.

Key words: information technology systems, digital economy, age of networked intelligence, Internet and telecommunication networks, information society, digital economy development, national digital economic security, economic indicators of the country

Raqamli iqtisodiyot bugungi kunda global biznesni boshqarish, resurslarni taqsimlash va kompaniyalar o'rtasidagi raqobatni shakllantirishda hal qiluvchi omilga aylangan. Internet, sun'iy intellekt, ma'lumotlar tahlili va boshqa raqamli texnologiyalar iqtisodiy jarayonlarni tubdan o'zgartirib, kompaniyalarning strategik qarorlarini shakllantirishda yangi paradigmalarni yaratgan. Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyotda xalqaro kompaniyalarning strategiyasining

tutgan o'rne, uning asosiy yo'nalishlari va global raqobatdagi ahamiyati tahlil qilinadi.

1. Raqamli Iqtisodiyot: Xususiyatlari va Tendensiyalari

Raqamli iqtisodiyot – bu asosan ma'lumotlar, axborot texnologiyalari (IT), internet xizmatlari va ularni qo'llash orqali yaratilgan iqtisodiy tizimdir. Raqamli iqtisodiyotda mahsulot va xizmatlar yanada moslashuvchan, tezkor va innovatsion bo'ladi. Yangi texnologiyalar, xususan, bulutli hisoblash, blokcheyn, IoT (Internet of Things) va sun'iy intellekt (AI) kabi omillar, ishlab chiqarish jarayonlarini soddalashtirib, yangi biznes modellari va imkoniyatlarni yaratadi. Bu jarayonlar global miqyosda o'zgarishlarni tezlashtirgan. Yirik kompaniyalar endi faqatgina mahsulot ishlab chiqarish bilan cheklanmay, balki ma'lumotlarga asoslangan strategiyalarni ishlab chiqish, foydalanuvchi tajribasini yaxshilash va bozorlarda tezda moslashish uchun yangi raqamli texnologiyalarni joriy etishga kirishdilar

2. Xalqaro Kompaniyalar va Ularning Raqamli Strategiyalari

Xalqaro kompaniyalar raqamli iqtisodiyotga integratsiyalashgan holda yangi biznes modellari va strategiyalarni ishlab chiqmoqdalar. Bunday kompaniyalar, masalan, Google, Amazon, Microsoft, Apple va Alibaba, raqamli iqtisodiyotning yetakchi ishtirokchilari sifatida o'zgaruvchan sharoitlarga moslashib, innovatsion mahsulotlar va xizmatlar yaratish orqali global bozorga kirib bormoqda. Ular raqamli strategiyalarni ishlab chiqishda quyidagi yo'nalishlarga e'tibor qaratadilar:

- **Ma'lumotlarga asoslangan qarorlar:** Xalqaro kompaniyalar o'z strategiyalarini ma'lumotlarga asoslangan holda shakllantiradilar. Ma'lumotlar tahlili yordamida ularning mijozlar ehtiyojlari, bozor talablari va raqobatni tushunishi yaxshilanadi. Masalan, Amazon mijozlarning xarid qilish odatlariga asoslangan tavsiyalarni taqdim etib, shaxsiylashtirilgan xizmatlarni taklif etadi.
- **Global raqobatdagi moslashuvchanlik:** Raqamli texnologiyalar kompaniyalar uchun bozorlarda tezda va samarali ravishda moslashish imkonini beradi. Dastlabki bosqichda kichik bo'lishi mumkin bo'lgan kompaniyalar, internet orqali global miqyosda tezda o'z mahsulot va xizmatlarini taklif qilishlari mumkin.
- **Innovatsion mahsulotlar va xizmatlar:** Raqamli texnologiyalar yordamida kompaniyalar yangi va innovatsion mahsulotlar yaratish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Masalan, Microsoft o'zining "Azure" bulutli platformasini ishlab chiqdi, bu esa global biznesga tezkor xizmatlar va imkoniyatlar yaratish imkonini berdi.

3. Xalqaro Kompaniyalarning Raqamli Strategiyasining Asosiy Yo'nalishlari

Raqamli iqtisodiyotda xalqaro kompaniyalar o'z strategiyalarini ko'plab yo'nalishlarda amalga oshiradilar. Quyida bu yo'nalishlarning ba'zilari keltirilgan:

Bulutli hisoblash: Bulutli texnologiyalar kompaniyalar uchun o'z infratuzilmasini osongina yangilash va o'zgartirish imkonini beradi. Bu nafaqat xarajatlarni kamaytirish, balki o'z resurslarini global miqyosda taqdim etish imkonini ham beradi. Masalan, Amazonning AWS (Amazon Web Services) bulutli platformasi dunyo bo'ylab ko'plab kompaniyalar tomonidan ishlatiladi.

- **Sun'iy intellekt va avtomatlashtirish:** Raqamli iqtisodiyotda sun'iy intellekt va mashinani o'rganish kompaniyalarga xarajatlarni kamaytirish va samaradorlikni oshirish imkoniyatini beradi. AI yordamida kompaniyalar mijozlarning talablarini aniqlash, to'lovlarni avtomatik ravishda amalga oshirish, ishlab chiqarishni va etkazib berishni optimallashtirish kabi jarayonlarni avtomatlashtirishi mumkin.

- **Global bozorlarni kengaytirish:** Raqamli iqtisodiyot orqali kompaniyalar o'z mahsulotlarini nafaqat mahalliy, balki global bozorlarga ham yetkazib berish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Masalan, Alibaba va eBay kabi onlayn savdo platformalari mijozlarga butun dunyo bo'ylab turli xil mahsulotlarni sotib olish imkonini beradi.

- **Kibermuhofaza va ma'lumotlarni himoya qilish:** Raqamli texnologiyalar bilan birga keladigan xavf-xatarlar, xususan, kiberhujumlar va ma'lumotlar maxfiyligining buzilishi, kompaniyalar uchun jiddiy xavf tug'diradi. Shu sababli, xalqaro kompaniyalar o'z strategiyalarini ishlab chiqishda kibermuhofaza tizimlarini mustahkamlashga e'tibor qaratadilar. Katta kompaniyalar o'z ma'lumotlarini himoya qilish uchun ilg'or kriptografik texnologiyalarni va xavfsizlik protokollarini joriy etmoqda.

4. Raqamli Iqtisodiyotda Xalqaro Kompaniyalarning Rolini Yangi Baholash

Raqamli iqtisodiyotda xalqaro kompaniyalar faqatgina mahsulot ishlab chiqarish va sotish bilan cheklanmay, balki ma'lumotlar, texnologiyalar va resurslarni samarali boshqarish orqali o'z strategiyalarini global miqyosda rivojlantirishda katta rol o'ynaydilar. Bu kompaniyalar o'zlarining texnologik qudratini va innovatsion yondashuvlarini yangi biznes modellari yaratish uchun ishlatib, raqobatbardoshligini oshiradilar.

Xalqaro kompaniyalarning strategiyasi zamonaviy raqamli iqtisodiyotda faqat iqtisodiy o'sishni emas, balki ijtimoiy va ekologik mas'uliyatni ham o'z ichiga

oladi. Yangi strategiyalar samarali resurslardan foydalanish, atrof-muhitni himoya qilish va raqamli inklyuziya yaratish kabi masalalar ustida ham ishlab chiqilmoqda.

Raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi va xalqaro kompaniyalar o'rtasidagi raqobatning kuchayishi, biznes strategiyalarining yangi tamoyillarga asoslanishini taqozo etadi. Bu jarayon kompaniyalarga tezkor, samarali va innovatsion qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Shu bilan birga, kompaniyalar global miqyosda raqobatbardoshlikni ta'minlash, foydalanuvchi ehtiyojlarini qondirish va bozorni diversifikatsiya qilish orqali o'z o'rinlarini mustahkamlashga intiladilar. Raqamli iqtisodiyotda muvaffaqiyatga erishish uchun kompaniyalar texnologik yangiliklarni tezda qabul qilib, ularni strategik qarorlar bilan uyg'unlashtira olishlari lozim.

So'ngi vaqtlarda "raqamli iqtisodiyot" tushunchasi juda ko'p marta qo'llanilmoqda. Darhaqiqat, ko'plab rivojlangan mamlakatlarda raqamli iqtisodiy ularning rivojlanish omillariga sezilarli darajada ta'sir o'tkazgan. Jamiyat hayotida raqamli iqtisodiyot muhim rol o'ynaydi.

Demak, ushbu maqola raqamli iqtisodiyot haqida bo'ladi. Una "Raqamli iqtisodiyot nima?", "Raqamli iqtisodiyot vazifalari va maqsadlari", "Raqamli iqtisodiyotni O'zbekistonda rivojlanishdagi to'siqlar" kabi muhim savollarga javob izlashga harakat qilamiz.

Ushbu mavzuni yoritishdan avval, kundalik hayotimizda ro'y berishi mumkin bo'lgan bir holatni qarab chiqsak. Tasavvur qiling, juma kuni ishdan uyga keldingiz, oila a'zolaringiz davrasidasiz, birdan shanba va yakshanba dam olish kunlari mashinada Samarqand viloyati va Samarqand shahriga sayohat qilish fikri paydo bo'ldi. Lekin Sizning shaxsiy mashinangiz yo'q. Shunda Siz kompyuter yoki smartfoningiz orqali mashinalarni ijaraga taqdim etuvchi kompaniyalar saytlari yoki mobil ilovalariga kirib, ism-sharifingiz, haydovchilik guvohnomangiz raqamini kiritib, ikki kunga 6 kishilik oilaviy mashina buyurtma berdingiz. Endi sayohat yo'nalishi tanlash kerak. Qayerlarga boriladi, qaysi muzey, tarixiy obidalarga tashrif buyuriladi. Shunda Siz sayyohlik xizmatini ko'rsatadigan agentliklar saytlari yoki mobil ilovalariga kirib, oila a'zolaringiz sonini kiritib, o'zingizga va oila a'zolaringizga qiziq bo'ladigan sayyohlik yo'nalishini tanlaysiz. Shunda shanba kuni ertalab uyingiz oldida 6 kishilik mashina, smartfoningizda muzey va tarixiy obidalarga kirish chiptalari va mehmonxonada tunab qolish uchun oldindan buyurtma qilingan joy bo'ladi. Siz hech qayerga bormasdan, hech kimga qo'ng'iroq qilmasdan ikki kunga oilaviy, mashinada, sayohatni tashkil qildingiz. So'ng Samarqandga yo'l oldingiz. U yerda

ikki kun aylangan so'ng, yakshanba kuni uyga qaytishda ozgina charchaganingizni sezdingiz, bundan tashqari dushanba kuni ishga borish kerak. Shunda Siz smartfoningizni olib darrov o'zingizga va oila a'zolaringizga Afrosiyob tezyurar poyezdlariga chipta olib, vokzalga borasiz va uyga yo'l olasiz, mashina vokzalda qoldiriladi...

Raqamli iqtisodiyot tushuncha nisbatan uzoq bo'lmagan vaqtda, 1995-yili Massachusetts universiteti amerikalik olimi Nikolas Negroponte tomonidan aniqlab berilgan. Olim axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini intensiv rivojlanishi ortidan eski iqtisodiyotdan yangi iqtisodiyotga o'tishda, qanday o'zgarishlar ro'y berishi mumkinligini aytib o'tgan.

Raqamli iqtisodiyot - bu xo'jalik faoliyatini yuritish bo'lib, bunda ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatishdagi asosiy omil raqamlar ko'rinshidagi ma'lumotlar bo'lib, katta hajmdagi axborotlarni qayta ishlash va shu qayta ishlash natijasini analiz qilish yordamida har xil turdagi ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, texnologiyalar, qurilmalar, saqlash, mahsulotlarni yetkazib berishda oldingi tizimdan samaraliroq yechimlar tadbiiq qilishdir. Boshqacha qilib aytgancha, raqamli iqtisodiyot bu onlayn xizmatlar ko'rsatish, elektron tulovlar amalga oshirish, internet savdo, kraudfanding va boshqa turdagi sohalarni raqamli kompyuter texnologiyalarini rivojlanishi bilan bog'langan faoliyatdir.

Raqamli iqtisodiyotning afzalliklari

Albatta, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi, zamonaviy texnologiyalarning hayotimizga tadbiiq etilishi har bir inson hayotida ko'plab ijobiy imkoniyatlar berishi mumkin. Raqamli texnologiyalar rivojlanishi ortidan inson, unga kerakli xizmatdan tezroq foydalanishi, internet orqali o'ziga kerakli mahsulotlarni arzon sotib olish bilan ko'plab pul mablag'larini tejashi mumkin. Masalan biron bir kitobning elektron ko'rinishda sotib olish Sizga, shu kitobni chop etilgan ko'rinishini sotib olish ancha arzonga tushishi mumkin. Yoki bo'lmasa oddiy iste'molchi o'zi ham tadbirkor bo'lishi, uyidan chiqmagan holda onlayn savdo-sotiq bilan shug'ullanishi mumkin.

Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishini boshqa afzalliklari quyidagicha bo'lishi mumkin:

- ishlab chiqarishda mehnat samadorligini oshishi;
- kompaniyalarning raqobatbardoshligini o'sishi;
- ishlab chiqarishdagi harajatlarning kamayishi;
- yangi ish o'rinlari yaratilinishi;
- yangi zamonaviy kasblar paydo bo'lishi;
- kambag'allikni yengish va ijtimoiy tengsizlikni yuqolishi.

Bular raqamli iqtisodiyotning bor yo'gi bir nechta afzalliklari holos. Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi bizning kundalik hayotimizga ijobiy ta'sir qiladi, oddiy foydalanuvchiga ko'plab qo'shimcha imkoniyatlar beradi va qolaversa, bozorni o'sishi va rivojlanishini ta'minlab berishi mumkin.

Raqamli Iqtisodiyotda Xalqaro Kompaniyalarning Strategiyasi

Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi bilan birga, global bozorlar va biznes muhitidagi o'zgarishlar kompaniyalar uchun yangi strategik yondoshuvlarni talab qilmoqda. Internet texnologiyalari, sun'iy intellekt, bulutli hisoblash, ma'lumotlar tahlili va boshqa raqamli yechimlar nafaqat yangi imkoniyatlar yaratmoqda, balki kompaniyalarni o'z strategiyalarini qayta ko'rib chiqishga undamoqda. Shu nuqtai nazardan, xalqaro kompaniyalar raqamli iqtisodiyotda muvaffaqiyatli bo'lish uchun qanday strategik yondashuvlarni tanlashlarini tahlil qilamiz.

1. Raqamli Transformatsiya va Strategiya

Raqamli transformatsiya – bu kompaniyaning barcha operatsion va strategik sohalarini yangi raqamli texnologiyalar asosida qayta qurish jarayonidir. Raqamli iqtisodiyotda yirik xalqaro kompaniyalar raqamli transformatsiya orqali o'z biznes jarayonlarini optimallashtirish, mijozlarga yangi xizmatlar taklif etish, va mavjud resurslarni samarali boshqarishni maqsad qiladilar.

Bunday transformatsiya kompaniyalar uchun ikkita asosiy yondashuvni talab qiladi:

- **Ichki jarayonlarni raqamlashtirish:** Kompaniyalar o'zlarining ishlab chiqarish, marketing, moliya, logistika va boshqa ichki jarayonlarini avtomatlashtirish va raqamlashtirish orqali samaradorlikni oshirishadi. Misol uchun, SAP, Oracle va Microsoft kabi kompaniyalar o'z biznes jarayonlarini avtomatlashtirish va ma'lumotlar oqimini boshqarish uchun bulutli xizmatlar taqdim etadi.

- **Tashqi muhitga moslashish:** Raqamli strategiyalar yordamida kompaniyalar o'z mijozlariga onlayn platformalar, mobil ilovalar va shaxsiylashtirilgan xizmatlar orqali xizmat ko'rsatishni rivojlantiradilar. Amazon, Google va Alibaba kabi kompaniyalar yangi mahsulotlarni raqamli kanallar orqali taqdim etish va mijozlar bilan bevosita muloqot qilishga asoslangan strategiyalarni ishlab chiqmoqdalar.

2. Raqamli Iqtisodiyotda Xalqaro Kompaniyalarning Asosiy Strategik Yondashuvlari

Raqamli iqtisodiyotda kompaniyalar o'z strategiyalarini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun bir nechta asosiy yo'nalishlarga e'tibor qaratadilar. Bu

yondashuvlar kompaniyalar uchun global bozorda raqobatbardoshlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

1.1 Inovatsiya va Mahsulotlar Yaratish

Raqamli iqtisodiyotda kompaniyalar innovatsiya orqali o'z mahsulotlarini yangilab, yangi bozorlar yaratadilar. Mahsulot va xizmatlarni raqamli texnologiyalar yordamida rivojlantirish – bu kompaniyaning asosiy strategik ustuvorligidir. Masalan, **Apple** kompaniyasi o'zining mobil telefonlari va boshqa qurilmalarini doimiy ravishda innovatsion imkoniyatlar bilan yangilab boradi, bu esa mijozlar orasida sodiqlikni saqlashga yordam beradi. **Tesla** esa, sun'iy intellekt va avtomatlashtirish texnologiyalarini avtomobillarda qo'llab, raqamli texnologiyalarni avtomobil sanoatida yangi strategik ustuvorlikka aylantiradi.

1.2 Ma'lumotlarga Asoslangan Qarorlar

Ma'lumotlar tahlili va big data kompaniyalarga strategik qarorlarni qabul qilishda yordam beradi. Raqamli iqtisodiyotda kompaniyalar o'z mijozlari haqida keng qamrovli ma'lumotlarga ega bo'lib, bu ma'lumotlarni tahlil qilish orqali shaxsiylashtirilgan xizmatlar taklif qilishlari mumkin. **Amazon** va **Google** kabi kompaniyalar foydalanuvchilarning xarid qilish xulq-atvorini va onlayn faolligini o'rganib, mahsulot tavsiyalari va reklama strategiyalarini ishlab chiqadilar.

1.3 Global Bozorga Kirish va Diversifikatsiya

Raqamli texnologiyalar kompaniyalarga global bozorlarga chiqish imkoniyatini taqdim etadi. Onlayn platformalar va e-tijorat saytlari orqali kompaniyalar yangi bozorlarga kirish va mijozlarga global miqyosda xizmat ko'rsatish imkoniyatiga ega. **Alibaba**, **eBay**, **Netflix** kabi kompaniyalar o'z bizneslarini global miqyosda kengaytirish uchun raqamli platformalarni samarali qo'llamoqdalar. Bunday yondashuv bozorlarni diversifikatsiya qilish, ya'ni yangi mintaqalarda faoliyatni yo'lga qo'yish orqali kompaniyalar uchun risklarni kamaytiradi.

1.4 Kibermuhofaza va Xavfsizlik

Raqamli iqtisodiyotda ma'lumotlar xavfsizligi va kibermuhofaza katta ahamiyatga ega. Raqamli transformatsiya jarayonida kompaniyalar o'z mijozlarining ma'lumotlarini himoya qilish va ularni xavfsiz tarzda boshqarish zaruriyatini anglaydilar. **Microsoft** va **Google** kabi kompaniyalar o'z xizmatlarida xavfsizlikni ta'minlashga katta e'tibor qaratadilar va foydalanuvchilar ma'lumotlarini himoya qilish uchun ilg'or texnologiyalarni joriy etadilar. Xalqaro kompaniyalar kibermuhofazaga katta sarmoyalar kiritib, o'z mijozlarining ishonchini qozonadilar.

3. Bulutli Hisoblash va Raqamli Infrastruktura

Bulutli hisoblash (cloud computing) raqamli iqtisodiyotning ajralmas qismiga aylangan. Kompaniyalar o'z resurslarini samarali boshqarish uchun bulutli platformalarni qo'llaydi. Bulutli texnologiyalar yordamida kompaniyalar o'z serverlaridan foydalanishni kamaytirish, infratuzilmani yangilash va cheklovlarsiz xizmatlar ko'rsatish imkoniyatiga ega. **Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, va Google Cloud** kabi platformalar kompaniyalar uchun yuqori samarali va tejamkor bulutli yechimlarni taqdim etadi.

4. Raqamli Marketing va Mijozlarni Jalb Qilish

Raqamli marketing strategiyalari kompaniyalarga mijozlar bilan samarali aloqalar o'rnatish va yangi mijozlarni jalb qilish imkonini beradi. **Facebook, Instagram va Google** kabi raqamli reklama platformalari orqali kompaniyalar o'z mahsulotlari va xizmatlarini targetlangan auditoriyaga yetkazishadi. Kompaniyalar uchun onlayn marketing kanalida muvaffaqiyatli bo'lish uchun SEO (search engine optimization), SEM (search engine marketing) va SMM (social media marketing) kabi texnikalarni qo'llash zarur.

5. Yangi Biznes Modellar

Raqamli iqtisodiyotda yangi biznes modellari ham paydo bo'lgan. **Asosiy biznes modellaridan biri – "platformalar iqtisodiyoti"dir.** Bu modelda kompaniyalar o'z platformalarini yaratadilar va ularni boshqa foydalanuvchilar va bizneslar uchun imkoniyatlar yaratish uchun ishlatadilar. **Uber, Airbnb, va Lyft** kabi kompaniyalar o'z platformalarida foydalanuvchilarni bir-biriga bog'lab, yangi biznesni yaratadilar. Bu model orqali kompaniyalar an'anaviy ishlab chiqarish va savdo modellaridan farqli o'laroq, xizmatlar va resurslarni o'zaro almashish asosida faoliyat yuritadilar.

Raqamli iqtisodiyoti rivojlangan dunyo davlatlari

"Raqamli" davlatlar bugungi kunda Norvegiya, Shvetsiya va Shvetsariya hisoblanishadi. Raqamli iqtisodiyot rivojlangan 10 ta davlatlar qatoriga AQSH, Buyuk Britaniya, Daniya, Finlandiya, Singapur, Janubiy Koreya va Gonkong kiradi.

Raqamli iqtisodiyot O'zbekistonda

Dunyo mamlakatlari kabi O'zbekistonda ham raqamli iqtisodiyot rivojlanmoqda. Kundalik hayotimizga axborot texnologiyalarni tadbiq qilinishi ortidan oddiy insonlar uchun ko'plab imkoniyatlar yaratilmoqda. Hozirga kunda uydan chiqmasdan ko'plab oziq-ovqat mahsulotlari va taomlariga buyurtma berishimiz, ularni uyimizgacha yetkazib berishlari mumkin.

Lekin shuni ta'kidlash kerak-ki, O'zbekistonda raqamli iqtisodiyot O'zbekiston potensialiga nisbatan bir necha barobar sekinroq rivojlanmoda. Ya'ni imkoniyat bor, kerakli resurslar mavjud lekin rivojlanish ancha sust. Bunga sabab sifatida raqamli iqtisodiyotni O'zbekistonda rivojlanishini bir qancha to'siqlarini ko'rsatib o'tish mumkin.

ko'plab sohalardagi monopoliya;

internet tezligini pastligi va uni sifatsizligi;

axborot texnologiyalari sohasida qonunchilikning zamondan orqada qolganligi;

fuqarolarda kompyuter savodxonligining o'ta pastligi;

qonunchilikning shaffof emasligi;

axborot texnologiyalari bo'yicha mutaxassislarning yetishmasligi yoki ularni boshqa mamlakatlarga ketib qolishi;

axborot madaniyati, axborot gigiyenasi pastligi;

axborot texnologiyalari xavfsizligi yaxshi emasligi;

boshqaruv organlarida sohani tushunadigan mutaxassislarning kamligi yoki(ba'zilarida) ularning umuman yo'qligi;

ilm-fan va ayniqsa aniq fanlarning rivojlanishi sustligi(yoki rivojlanishdan to'xtab qolganligi).

Yuqorida keltirilgan muommolar bosqicha-bosqich, tizimli, dunyo tajribasidan kelib chiqib hal qilinsa, O'zbekiston ham bimalol raqamli iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarda biri bo'la oladi.

Xulosa:

Raqamli iqtisodiyotda xalqaro kompaniyalar raqamli transformatsiya, innovatsiya, ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish, global bozorlarni kengaytirish, kibermuhofaza va xavfsizlikni ta'minlash, bulutli texnologiyalarni joriy etish kabi strategik yondoshuvlar orqali raqobatbardoshligini oshiradilar. Raqamli iqtisodiyotdagi muvaffaqiyatli strategiya kompaniyalarga tez o'zgaruvchan global bozor sharoitlariga moslashishga yordam beradi va ularga yangi imkoniyatlar yaratadi. Kompaniyalar innovatsion texnologiyalarni o'z ichiga olgan yangi biznes modellari orqali o'zlarining ustunliklarini mustahkamlashlari va global bozorda raqobatni boshqarishda muvaffaqiyatga erishishlari mumkin.

Manba va foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish choratadbirlari to'g'risida" PQ-3832-sonli qarori, 2018-yil 3-iyul.

2. <https://mitc.uz/uz/news/2314>

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 28-dekabrdagi 2019-yil uchun eng muhim ustivor vazifalar haqidagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi.
4. Данное определение приводится, в частности, экспертами UNCTAD (The Transformative Economic Impact of Digital Technology. http://unctad.org/meetings/en/Presentation/ecn162015p09_Katz_en.pdf)
5. Nicholas Negroponte. Being Digital. – London: Hodder & Stoughton, 1995. – 243 p. <http://governance40.com/wp-content/uploads/2018/12/Nicholas-Negroponte-BeingDigitalVintage-1996.pdf>